

OYBEKNING “BOLA ALISHER” QISSASIDA SOXTA EKVIVALENTLAR

*Rasulova Kamola Patxillayevna,
TDSHU tayanch doktoranti*

Annotatsiya: Ushbu maqolani yozishimizda turk tilshunoslari Sadi Gedik va Israfil Ucharlarning ““Bola Alisher” İsimli Eser Esasında Özbek Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arası “Yalancı Eş Değerlik” Üzerine Bir İnceleme” maqolasi asos bo‘lib xizmat qildi. Oybekning “Bola Alisher” qissasi 1967 yilda yozilgan bo‘lib, 1995 yilda “Cho‘lpon” nashriyotida ilk marotaba nashrdan chiqdi. Maqolada “Bola Alisher” qissasida soxta ekvivalentlarni turkchada aks etishi, qanday ma‘no aks etishi va izohlari bilan keng ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: Ekvivalent, soxta ekvivalent, aldoqchi so‘zlar, tarjima, matn, qissa, Alisher.

ЛОЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ В РАССКАЗЕ ОЙБЕКА «БОЛА АЛИШЕР»

*Расулова Камола Патхиллаевна,
докторант ТДШУ*

Аннотация: Основой для написания данной статьи послужила статья турецких лингвистов Сади Гедика и Исрафила Учара «Обзор Эсер Эсер Эсер по имени «Бола Алишер» между узбекским тюркче и тюркским тюркче «Yalancı Eş Değerlik»». Рассказ Айбека «Бола Алишер» был написан в 1967 году и впервые опубликован в 1995 году издательством «Чолпон». В статье в рассказе «Бола Алишер» отражены ложные эквиваленты в турецком языке, широко раскрываются их смысл и пояснения.

Ключевые слова: Эквивалент, ложный эквивалент, шпаргалки, перевод, текст, рассказ, Алишер.

FALSE EQUIVALENTS IN OYBEK'S STORY "BOLA ALISHER"

*Rasulova Kamola Pathillaevna,
postgraduate student of TDSHU*

Abstract: The basis for writing this article was the article by Turkish linguists Sadi Gedik and Israfil Ucar "Review of Eser Eser Eser named "Bola Alisher" between

Uzbek Turkche and Turkic Turkche "Yalancı Eş Değerlik"'. Aybek's story "Bola Alisher" was written in 1967 and first published in 1995 by the publishing house "Cholpon". In the article, the story "Bola Alisher" reflects false equivalents in the Turkish language, their meaning and explanations are widely revealed.

Keywords: *Equivalent, false equivalent, cheat sheets, translation, text, story, Alisher.*

Kirish. “Badiiy tarjimada so‘z tanlash masalasi “soxta ekvivalentlar” (“aldoqchi muqobillar”, “aldoqchi so‘zlar”) muammosi bilan chambarchas bog‘liq. “Aldoqchi so‘z”lar o‘zbek va turk tili orasida tarjimini qiyinlashtiruvchi unsurlar hisoblanadi”¹.

Tarjimashunoslikning lisoniy muammolaridan biri o‘zbek tarjimashunosligida “soxta ekvivalentlar” nomini olgan bo‘lib, tarjimashunoslikda bu tushuncha “yolg‘onchi so‘zlar”, “aldoqchi so‘zlar”, “tarjimonning soxta do‘stlari” deb, ba‘zi manbalarda esa bu til hodisasini ifoda etish uchun boshqa terminlar: “tillararo omonimlar”, “tillararo analogizmlar”, “ohangdosh so‘zlar”, “aldoqchi so‘zlar” va boshqalar² ham yuritiladi. Soxta ekvivalentlar haqida ma‘lumot berishdan avval “ekvivalent” atamasiga to‘xtalib o‘tsak. Tarjimashunoslikda ekvivalentlar (Ekvivalent lot. Aequivalens – teng baholi, teng qiymatli degan ma‘noni anglatadi. Asliyat va tarjima matnidagi lisoniy birliklarning o‘zaro to‘la yoki qisman mos kelishi)³ ikki xil ma‘noda tadqiq etiladi: tor va keng. Tor ma‘nodagi ekvivalentlik faqat leksemalar orasida o‘rganilishini anglatadi, keng ma‘noda u butun bir gap yoki matn doirasidagi tadqiqini bildiradi. Soxta ekvivalentlik tor ma‘nodagi ekvivalentlik bilan bog‘liq. Chunki soxta ekvivalentlar ham ma‘lum bir kontekst tarkibida qo‘llanilgan leksemalar doirasida tadqiq etiladi. “Shaklan o‘xshagani bilan ma‘nolari bir biridan jiddiy farq qiladigan so‘zlar “soxta ekvivalentlar” deb qabul qilingan”⁴.

Maqsad va vazifalar. Oybekning “Bola Alisher” qissasida soxta ekvivalentlar va ularni turk tilida qanday ma‘no anglatishi, shaklan bir-biriga o‘xshash ammo ma‘no jihatdan farq qiluvchi “aldoqchi so‘zlar”ni tarjima qilish jarayonida qanday qiyinchiliklarga sabab bo‘lishi, asar tarjimasida tarjimon mahorati xususiyatlarini o‘rganish va ilmiy asoslab berish ishning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Metodlar. Tadqiqotni amalga oshirishda tavsifiy va tahliliy-qiyosiy metodlardan foydalanildi. Ushbu maqola uchun manba sifatida Oybekning “Bola Alisher” qissasi olingan.

¹ Хамидов Х. Ўзбек қисса ва романлари турк тилида. Монография. – Тошкент: EFFECT-D нашриёти, 2022. – Б. 161.

² Berdak Yusuf. Önsöz // Turkcha-o‘zbekcha “aldoqchi” so‘zlar lug‘ati. – Toshkent: Voris-nashriyot, 2009. – B. 5.

³ Sodiqov Z., Abdurahmonova D. Tarjimashunoslik terminlarining ko‘ptilli lug‘at-ma‘lumotnomasi. – Namangan, 2017. – B. 24

⁴ Саломов Ф. Тил ва таржима – Т.: Фан, 1966 – Б. 277

Erishilgan natijalar. Oybekning “Bola Alisher” qissasida soxta ekvivalentlarning aks etishi Sadi Gedik va Israfil Uçarlarning ““Bola Alisher” İsimli Eser Esasında Özbek Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arası “Yalancı Eş Değerlik” Üzerine Bir İnceleme” maqolasida 2015 yilda chop etildi. Maqolada mualliflar Oybekning “Bola Alisher” qissasida “soxta ekvivalentlar” va ularni turk tilidagi varianti bilan qiyoslagan. Maqolaning annotatsiyasida shunday izoh berilgan: “Turk tili paydo bo‘lganidan buyon vaqt o‘tishi bilan turli xil ijtimoiy-siyosiy sabablar ta’sirida o‘zgarib kelmoqda. Buning birinchi sababi turk tilini shevalarga bo‘linishidir. Turk tilining turli shevalarida ayrim so‘zlar orasida o‘xshash xususiyatlar mavjud. Bu so‘zlarning ba’zilari yozilishi, ma’no va talaffuzda bir-biriga mos keladi. Bu so‘zlar “ekvivalent so‘zlar” deb ataladi. Ammo ba’zi so‘zlarning yozilishi va talaffuzi bir xil bo‘lsa-da, lekin ma’no jihatidan farq qiladi. Bunday so‘zlarga “soxta ekvivalentlar” deyiladi”⁵.

Rus tadqiqotchisi M.Yu.Ilyushkinaning ta’kidlashicha, “Tarixiy nuqtai nazaridan qaraganda, “soxta ekvivalentlar” tillarning o‘zaro ta’siri natijasida yuzaga keladi, asos-tildagi umumiy prototiplarga borib taqaluvchi qarindosh so‘zlarga asoslanadi va ayrim hollarda tasodifiy mos kelishlar natijasida yuzaga keladi. Ularning umumiy miqdori va ehtimoliy manbalardan har birining yuzaga kelishdagi o‘rni alohida olingan har bir tillar juftligi uchun farqlidir, buni tillar orasidagi genetik va tarixiy munosabatlar belgilaydi”⁶.

Quyida keltirilgan jadvalda asarda qarindosh-urug‘ o‘rtasida qo‘llaniladigan atamalarni o‘zbek tilida berilishi va uni turk tilidagi soxta ekvivalenti bilan qiyoslanganligini ko‘rishimiz mumkin. (jadval 1)

Jadval 1.

	<i>Soxta ekvivalentlar:</i>	<i>Yalancı eş değeriik:</i>
1.	Bibi:	Bibi:
	1. Babanın veya annenin anneleri, nine 2. Yaşlı kadınların ismine eklenip söylenen ve saygı anlamı taşıyan sözcük (ÖT).	Hala (TT).
	Bibi, bobom uydamlar, so‘radi Ali. (B.A. 30)	Nine, dedem evdeler mi(diye), sordu Ali.

⁵ Sadi Gedik., Israfil Uçar. “Bala Alisher” İsimli Eser Esasında Özbek Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arası “Yalancı Eş Değerlik” Üzerine Bir İnceleme. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 12 Sayı: 1 (2015). – Türkiye, 2015.

⁶ Илюшкина, М. Ю., Теория перевода: основные понятия и проблемы: [учеб. пособие] / [науч. ред. М.О.Гузикова]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – С. 38.

2.	Bobo:	Baba:
	Çocukların ebeveynlerinin babaları, dede (ÖT).	1. Çocuğu olan erkek, peder. 2. Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek (TT).
	Marhum bobomiz Soxibqiron jahonda misli yoq bahâdir bolganlar. (B.A. 21)	Merhum dedemiz Sahipkıran, cihanda benzeri olmayan (bir) bahadır imişler.
3.	Dada:	Dede:
	Baba, peder (ÖT).	1. Torunu olan erkek, büyük baba, büyük peder. 2. Büyük babadan başlayarak geriye doğru atalardan her biri (TT).
	Dadam faqir bir bo‘zchi. (B.A. 17)	Babam fakir bir kumaşçı.

Yuqoridagi jadvalda keltirilgan murojaat so‘zlariga e’tibor bersak. “Bibi”, “Bobo”, “Dada” so‘zlarini ko‘rishimiz mumkin.

Shaklan bir-biriga o‘xshash, lekin ma’no jihatdan keskin farq qiluvchi so‘zlar “soxta ekvivalentlar”dir. Tarjimashunoslikda XIX asr oxirlarida ilk bor qayd etilgan ushbu hodisa XX asr boshlaridan e’tiboran maxsus o‘rganila boshlandi. Ushbu yo‘nalishda qilingan amaliy ishlarning birinchisi fransuz lug‘atshunoslari M.Kesler va J.Derokinining “Inglizcha-fransuzcha tarjimonning aldoqchi do‘stlari” lug‘ati hisoblanadi. Asosan yaqin tillarda uchraydigan bunday birliklar “tarjimonning aldoqchi do‘stlari”, “tillararo omonimlar”, “tillararo analogizmlar”, “ohangdosh so‘zlar”, “aldoqchi so‘zlar” ham deyiladi.⁷

Darhaqiqat, ikki qardosh tilning leksikonida mavjud bo‘lgan birgina so‘zni ya’ni shaklan bir xil mazmuni esa o‘zgacha so‘zni qo‘llanilishi asar tarjimasida mutarjimni anchagina hushyor bo‘lishga chorlaydi. Negaki, aynan shu birgina so‘zni noto‘g‘ri tarjimasida asarni butkul boshqa mazmun aks ettirishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Quyida Oybekning “Bola Alisher” qissasidagi jummalarni turk tilida qanday ma’no aks etishini ko‘rishimiz mumkin.

Misol: *Keyin Malika boshliq mehmonlar, hovliga chiqib, bazmni tag‘in qizitdilar.* (B.A.15)

Tarjima: *Sonra Melike idaresindeki misafirler, avluya çıkıp eğlenceyi daha darenklendirdi.*

⁷ Хамидов Х. Ўзбек қисса ва романлари турк тилида. Монография. – Тошкент: ЕФФЕКТ-Д нашриёти, 2022. – Б. 161.

Ushbu jumlada “boshliq” so‘zi “boshchiligida” mazmunida qo‘llanilgan. Turk tilida esa “boshliq” so‘zining bir qancha ma‘nolari mavjud.

Boshliq: Baʼsinda bulunma, idare etme (Boshqaruvchi, idora etuvchi).

Başlık: 1. Genellikle başı korumak için giyilen şapka, serpuş. 2. Üst giysilerinin yakalarına takılı başlık, kapüşon. 3. Hayvan koşumunun başa geçirilen bölümü. 4. Bir sütunun, bir direğin tepeliği. 5. Kâğıt veya zarf üstüne basılmış ad ve adres, antet. 6. Bir yazının, bir kitabın bölümlerinin başına konulan ve konuyu kısaca tanıtan ibare, serlevha. 7. Başlık parası. 8. Tablaların veya iş parçalarının düzgün kalmasını sağlamak amacı ile baş taraflarına takılan parça. 9. Tekerlek parmaklarının çakılı olduğu kısım (TT).

Mazkur jumlada qo‘llanilgan “*boshliq*” so‘zining muqobili sifatida “*idaresindeki*” so‘zining qo‘llanilishi o‘rinli.

Soxta ekvivalentlarning qo‘llanilishi borasida olim Z. Isomiddinov fikrlarini quyidagicha ifodalaydi: “Xullas, yaxshilab tayyorgarlik ko‘rmay turib o‘zga qutidan bol olmoqchi bo‘lgan tarjimonning holiga voy bo‘lishi mumkin, kutilmaganda nish uruvchi asalari yanglig‘ bunday so‘zlar minglab topiladi, chunki qarindosh tillarning har biri bu jihatdan baayni asalari uyasining o‘zidir”⁸.

Olimning bildirgan fikri juda o‘rinli, haqiqatan har bir o‘zga tilga tarjima qilinayotgan asarni xoh u bir til oilasiga mansub bo‘lsin, xoh bo‘lmasin o‘sha xalqning tarixi, madaniyati, urf-odatlar, yashash tarzi bilan yaqindan tanishgan bo‘lishi lozim.

Xulosa o‘rnida shuni aytish kerakki, “Soxta ekvivalentlar” mavzusi bir qancha chet el olimlari va o‘zbek olimlari tomonidan o‘rganilgan bo‘lib, aslyatda berilgan so‘zga mos so‘zni tarjima tilida mavjud emasligi mutarjimga biroz qiyinchilik tug‘dirishi mumkin. Ammo, muallif fikrini to‘liq anglagan xolda e‘tibor bilan qilingan tarjima xato va kamchiliklardan xoli bo‘ladi albatta.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Хамидов Х. Ўзбек қисса ва романлари турк тилида. Монография. – Тошкент: EFFECT-D нашриёти, 2022. – 276 б.
2. Berdak Yusuf. Önsöz // Turkcha-o‘zbekcha “aldoqchi” so‘zlar lug‘ati. – Toshkent: Voris-nashriyot, 2009.
3. Sodiqov Z., Abdurahmonova D. Tarjimashunoslik terminlarining ko‘ptilli lug‘at-ma‘lumotnomasi. – Namangan, 2017.
4. Саломов Ғ. Тил ва таржима – Т.: Фан, 1966.

⁸ Исомиддинов З. Таржима ва тил. Адабий мақолалар. – Тошкент: “Адабиёт”, 2024. – Б. 52.

5. Sadi Gedik., Israfil Uçar. “Bala Alişer” İsimli Eser Esasında Özbek Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arası “Yalancı Eş Değerlik” Üzerine Bir İnceleme. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 12 Sayı: 1 (2015). – Türkiye, 2015.
6. Илюшкина, М. Ю., Теория перевода: основные понятия и проблемы: [учеб. пособие] / [науч. ред. М.О.Гузикова]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. –Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015.
7. Исомиддинов З. Таржима ва тил. Адабий мақолалар. – Тошкент: “Адабиёт”, 2024. – 320 б.